

Mart, 2026-yil

HUQUQ IJODKORLIGINING NAZARIY-HUQUQIY ASOSLARI

Mamasoliev Xojiakbar Yodgorbekovich

Farg'ona yuridik texnikumi

Sud-huquqiy faoliyat yo'nalishi 44-24 guruh o'quvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19079007>

Annotatsiya. Ushbu maqolada huquq ijodkorligining nazariy-huquqiy mohiyati, uning davlat va huquq tizimidagi o'rni hamda ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Huquq ijodkorligi zamonaviy huquqiy davlat faoliyatining muhim institutsional mexanizmi sifatida ko'rib chiqilib, uning asosiy tamoyillari, bosqichlari va shakllari ilmiy yondashuv asosida yoritiladi. Shuningdek, huquq ijodkorligining qonuniylik, demokratiklik, ilmiy asoslanganlik va tizimlilik tamoyillariga tayanishi, davlat hokimiyati organlari faoliyatida tutgan o'rni hamda huquqiy siyosatni amalga oshirishdagi roli tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: Huquq ijodkorligi, qonun ijodkorligi, normativ-huquqiy hujjat, huquqiy siyosat, huquqiy tartibga solish, huquqiy davlat, davlat hokimiyati organlari, huquqiy ekspertiza, demokratiklik tamoyili, qonuniylik tamoyili.

Аннотация. В данной статье анализируются теоретико-правовая сущность правотворчества, его место в системе государства и права, а также значение в регулировании общественных отношений. Правотворчество рассматривается как важный институциональный механизм функционирования современного правового государства, а его основные принципы, этапы и формы освещаются на основе научного подхода. Кроме того, анализируется опора правотворчества на принципы законности, демократичности, научной обоснованности и системности, а также его роль в деятельности органов государственной власти и реализации правовой политики.

Ключевые слова: Правотворчество, законотворчество, нормативно-правовой акт, правовая политика, правовое регулирование, правовое государство, органы государственной власти, правовая экспертиза, принцип демократизма, принцип законности.

Abstract. This article analyzes the theoretical and legal essence of law-making, its place within the system of the state and law, and its significance in regulating social relations. Law-making is considered an important institutional mechanism of the functioning of a modern rule-of-law state, and its main principles, stages, and forms are explained on the basis of a scientific approach. In addition, the article examines the reliance of law-making on the principles of legality, democracy, scientific substantiation, and systematicity, as well as its role in the activities of state authorities and in the implementation of legal policy.

Key concepts: Law-making, legislation (law-making activity), normative legal act, legal policy, legal regulation, rule of law state, state authorities, legal expertise, principle of democracy, principle of legality.

Ma'lumki, kishilik jamiyatida mavjud ijtimoiy munosabatlar axloq-odob qoidalari bilan bir qatorda, huquq normalari bilan ham tartibga solinadi.

Mart, 2026-yil

Ushbu huquq normalari esa, davlat mexanizmining hokimiyat va boshqaruv organlarining “qonun ijodkorlik”, “huquq ijodkorlik” va “qonunchilik tashabbusi” faoliyatlari orqali hayotga tadbiiq etiladi.¹

Huquq ijodkorligi zamonaviy davlat va huquq tizimining muhim institutsional mexanizmi hisoblanadi. Jamiyatda yuzaga kelayotgan ijtimoiy munosabatlarni tartibga solish, huquqiy normalarni yaratish va ularni takomillashtirish jarayoni huquq ijodkorligi orqali amalga oshiriladi.

Davlat va huquq nazariyasida huquq ijodkorligi huquqiy tartibga solishning boshlang'ich bosqichi sifatida qaraladi. Chunki har qanday huquqiy munosabatlar, huquqiy institutlar va huquqiy mexanizmlar avvalo normativ-huquqiy normalarni shakllantirish orqali yuzaga keladi.

Ilmiy adabiyotlarda huquq ijodkorligi tushunchasiga turlicha ta'riflar berilgan. Umuman olganda, huquq ijodkorligi – davlat vakolatli organlari tomonidan huquq normalarni ishlab chiqish, qabul qilish, o'zgartirish yoki bekor qilishga qaratilgan huquqiy faoliyat hisoblanadi.

Huquqshunos olim S.S. Alekseev huquq ijodkorligini davlatning ijtimoiy munosabatlarni huquqiy tartibga solishga qaratilgan ijodiy faoliyati sifatida tavsiflaydi.² Uning fikricha, huquq ijodkorligi faqatgina normativ hujjatlarni qabul qilish jarayoni emas, balki huquqiy siyosatni amalga oshirishning muhim shakli ham hisoblanadi.

Huquq ijodkorligi nazariy jihatdan davlat hokimiyati va huquqiy tizimning o'zaro bog'liqligiga asoslanadi. Davlat jamiyatda huquqiy tartibni ta'minlash maqsadida huquq normalarni yaratadi va ularning amal qilinishini ta'minlaydi. Shu sababli huquq ijodkorligi davlatning asosiy funksiyalaridan biri sifatida qaraladi. Mazkur jarayonda davlat organlari jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarni tahlil qiladi, huquqiy tartibga solish zaruriyatini belgilaydi va normativ-huquqiy aktlar orqali bu munosabatlarni tartibga soladi. Bu haqda huquqshunos olim V.S. Nersesyans huquq ijodkorligini huquqiy davlat barpo etishning muhim mexanizmi sifatida baholaydi.³

Huquq ijodkorligining nazariy-huquqiy asoslari qator tamoyillarga tayanadi. Ular orasida qonuniylik, demokratiklik, ilmiy asoslanganlik, tizimlilik va ijtimoiy adolat tamoyillari muhim ahamiyatga ega. Qonuniylik tamoyiliga ko'ra, huquq ijodkorligi faqat konstitutsiya va qonunlarda belgilangan vakolatlar doirasida amalga oshirilishi lozim. Demokratiklik tamoyili esa huquq ijodkorligi jarayonida jamoatchilik ishtirokini ta'minlash, huquqiy normalarni ishlab chiqishda fuqarolarning manfaatlarini hisobga olishni nazarda tutadi. Ilmiy asoslanganlik tamoyiliga muvofiq esa normativ-huquqiy hujjatlar ilmiy tahlillar va huquqiy tadqiqotlarga asoslangan holda ishlab chiqilishi lozim.⁴

Huquq ijodkorligi jarayoni bir nechta bosqichlardan iborat bo'ladi. Ilmiy adabiyotlarda bu bosqichlar quyidagicha ko'rsatiladi: huquqiy tartibga solish zaruriyatini aniqlash, normativ-huquqiy akt loyihasini tayyorlash, loyihani muhokama qilish, uni qabul qilish va amalga kiritish.

Ushbu bosqichlar huquq ijodkorligining tizimli va izchil amalga oshirilishini ta'minlaydi.

¹ S. Allambergenov Huquq ijodkorlik faoliyat: nazariy-huquqiy tahlil. EURASIAN JOURNAL OF TECHNOLOGY AND INNOVATION./ Volume 3 Issue 3, March 2025 ISSN 2181-4511/ 15-b.

² Alekseev S.S. **Teoriya prava.** – Moskva: BEK, 1995. – B. 215–218.

³ Nersesyans V.S. **Obshaya teoriya prava i gosudarstva.** – Moskva: Norma, 2002. – B. 332–334.

⁴ Marchenko M.N. **Teoriya gosudarstva i prava.** – Moskva: Prospekt, 2018. – B. 410–412.

Mart, 2026-yil

Masalan, normativ-huquqiy hujjat loyihalarini ishlab chiqishda huquqiy ekspertiza o'tkazish muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon qabul qilinayotgan huquqiy normalarning Konstitutsiya va amaldagi qonunchilikka muvofiqligini ta'minlashga xizmat qiladi.⁵

Huquq ijodkorligi jarayonida davlat organlarining turli shakldagi faoliyati namoyon bo'ladi. Masalan, qonun ijodkorligi parlament faoliyatining asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Shu bilan birga, ijro etuvchi hokimiyat organlari ham normativ-huquqiy aktlar qabul qilish orqali huquq ijodkorligida ishtirok etadi.

Sud hokimiyati esa huquqni qo'llash va huquqni sharhlash orqali huquq ijodkorligi jarayoniga muayyan darajada ta'sir ko'rsatadi. Bu holat huquq ijodkorligining kompleks xarakterga ega ekanini ko'rsatadi.

Zamonaviy huquqshunoslikda huquq ijodkorligi huquqiy siyosatning muhim elementi sifatida baholanadi. Huquqiy siyosat davlatning huquqiy rivojlanish strategiyasini belgilaydi va huquq ijodkorligi orqali amalga oshiriladi. Masalan, huquqshunos olim G.F. Shershenevich huquq ijodkorligini davlatning huquqiy irodasini ifoda etuvchi jarayon sifatida tavsiflab, uni huquq tizimining rivojlanishida muhim omil deb hisoblaydi.⁶

O'zbekiston Respublikasida ham huquq ijodkorligi jarayonini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mamlakatimizda normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilish tartibi Konstitutsiya va "Normativ-huquqiy hujjatlar to'g'risida"gi Qonuni bilan tartibga solinadi.

Mazkur qonun huquq ijodkorligi jarayonining huquqiy asoslarini belgilab, normativ-huquqiy aktlarni ishlab chiqish va qabul qilish tartibini aniqlaydi.⁷ Shu bilan birga, huquq ijodkorligi jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish, jamoatchilik muhokamalarini tashkil etish va huquqiy ekspertizani kuchaytirish kabi mexanizmlar joriy etilmoqda.

Huquq ijodkorligi jarayonida huquqiy madaniyat va huquqiy ong ham muhim ahamiyatga ega. Chunki huquqiy normalar faqatgina davlat tomonidan qabul qilinishi bilan emas, balki jamiyat tomonidan qabul qilinishi va amalda qo'llanilishi bilan ham samarali bo'ladi. Shu sababli huquq ijodkorligida jamiyatning huquqiy ehtiyojlari va ijtimoiy manfaatlarini hisobga olish muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib aytganda, huquq ijodkorligi davlat va huquq tizimining rivojlanishida muhim o'rin tutadigan murakkab va ko'p bosqichli jarayon hisoblanadi. U jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarni huquqiy tartibga solish, huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatini shakllantirish hamda huquqiy tartibotni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois huquq ijodkorligi jarayonini ilmiy asosda takomillashtirish, huquqiy ekspertiza mexanizmlarini kuchaytirish va normativ-huquqiy hujjatlar sifatini oshirish zamonaviy huquqiy davlat rivojlanishining muhim shartlaridan biri hisoblanadi. Huquq ijodkorlik faoliyatini ijtimoiy va huquqiy jarayon sifatida faqat huquq normalarini ishlab chiqish bilan bog'liq faoliyat deb chegaralanish noto'g'ri. Chunki bu jarayon yanada kengroq bo'lib, dastlab jamiyat hayotidagi ijtimoiy munosabatlarni chuqur tahlil etish orqali huquqiy tartibga solishga bo'lgan ehtiyojlarni aniqlash, manfaatdor vakolatli subyektlarning keng ishtirokida (yoki individual tartibda) mavjud muammolarni bartaraf etishga

⁵ Tixomirov Yu.A. **Pravotvorchestvo: teoriya i praktika.** – Moskva: Yurist, 2004. – B. 56–60.

⁶ Shershenevich G.F. **Obshaya teoriya prava.** – Moskva: Statut, 2005. – B. 287–289.

⁷ O'zbekiston Respublikasining "Normativ-huquqiy hujjatlar to'g'risida"gi Qonuni <https://lex.uz/uz/docs/5378966>.

Mart, 2026-yil

qaratilgan taklif va tavsiyalari asosida huquq norma loyihalarini ishlab chiqish, samarali natijalarga erishish bo'yicha tanqidiy ruhda muhokama qilish, belgilangan tartibda qabul qilish va ijrosi ustidan qat'iy nazoratni o'rnatish, shuningdek, qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar va ularning talablarini bajarmagan yoki lozim darajada bajarmagan shaxslarni yuridik javobgarlikka tortish bilan bog'liq barcha jarayonlarni o'z ichiga qamrab oladi, desak mubolag'a bo'lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. S. Allambergenov Huquq ijodkorlik faoliyat: nazariy-huquqiy tahlil. EURASIAN JOURNAL OF TECHNOLOGY AND INNOVATION./ Volume 3 Issue 3, March 2025 ISSN 2181-4511/ 15-b.
2. Alekseev S.S. Teoriya prava. – Moskva: BEK, 1995. – B. 215–218.
3. Nersesyans V.S. Obshaya teoriya prava i gosudarstva. – Moskva: Norma, 2002. – B. 332–334.
4. Marchenko M.N. Teoriya gosudarstva i prava. – Moskva: Prospekt, 2018. – B. 410–412.
5. Tixomirov Yu.A. Pravotvorchestvo: teoriya i praktika. – Moskva: Yurist, 2004. – B. 56–60.
6. Shershenevich G.F. Obshaya teoriya prava. – Moskva: Statut, 2005. – B. 287–289.
7. O'zbekiston Respublikasining "Normativ-huquqiy hujjatlar to'g'risida"gi Qonuni <https://lex.uz/uz/docs/5378966>.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH